

महात्मा गांधी एवं राष्ट्रवाद

संतोष कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय दल्लावाला
खानपुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) Email id- dr.skingshpolsc@gmail.com

Received : 27/04/2022

1st BPR : 09/05/2022

2nd BPR : 23/05/2022

Accepted : 28/05/2022

Abstract

गांधी जी भारत के व्यापक क्षेत्र में राजनीति को लेकर आए। देश के राष्ट्रीय आंदोलन में एक अभूतपूर्व सेनानी के रूप में उनकी भूमिका रही। अतः भारतीय जनता ने अधिकांशतः उन्हें राजनीतिक नेता और देशभक्त राष्ट्रवादी के रूप में ही अधिक स्वीकार किया है। निःसंदेह गांधी जी राष्ट्रवादी थे लेकिन जो राष्ट्रवाद आज दुनिया के लिए घातक हो रहा है और जिसने विश्व की शांति के लिए भारी खतरा उत्पन्न कर दिया है, उस राष्ट्रवाद के समर्थक कभी भी गांधी जी नहीं रहे। गांधी जी राजनीति की अपेक्षा नैतिक अधिक थे और इसलिए उनका राष्ट्रवाद नैतिक साम्राज्य, जीवन की सहिष्णुता और आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर आधारित था। उनका राष्ट्रवाद वस्तुतः उनके विश्व प्रेम का शाश्वत सत्य था। गांधी जी सकारात्मक राष्ट्रवाद के समर्थक थे जो देश के विभिन्न धार्मिक, भाषाई, जातिगत और सामुदायिक विभेदों को एक सूत्र में जोड़ता है और कभी भी अपने को समूची मानवता से अलग नहीं समझता। उन्होंने राष्ट्रवाद को हमारे सामने अत्यन्त शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया। उनका विचार था कि मनुष्य का लक्ष्य विश्व मैत्री का होना चाहिए। हमें विश्व भ्रातृत्व के लिए जीना-मरना चाहिए। गांधी जी केवल सच्चे राष्ट्रवादी ही नहीं वरन् अंतर्राष्ट्रवादी भी थे। उनके आंदोलनों के पीछे त्याग की भावना है कि मानव को अपने राष्ट्र से आगे जाकर संपूर्ण मानव जाति के साथ परस्पर स्नेह के साथ रहना चाहिए। गांधी जी की राष्ट्रवाद की अवधारणा वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को परिलिखित करती है।

Key words: गांधी जी, राष्ट्रवाद, साम्प्रदायिकता, आदर्श राज्य, अंतर्राष्ट्रीयवाद।

प्रस्तावना

गांधी जी अपनी पराधीनता के प्रति सजग थे। दूसरों की पराधीनता होना गांधी जी की प्रकृति के विरुद्ध था। गांधी जी ने ऐसे राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जिसने भारत को एक संपूर्ण इकाई के रूप में सूत्रबद्ध किया। **देसाई** के शब्दों में, "उन्होंने भारत को तरह-तरह के विभाजनों में देखा था। ढेर सारे राजनीतिक दल थे, रियासतों के तहत और ब्रिटिश शासन के तहत धार्मिक समूह थे, जैसे कि हिन्दू और मुसलमान और हजारों जातियां थीं। फिर वर्गीय विभाजन भी थे। गांधी से पहले अनेक नेताओं ने ऐसी शक्ति खड़ी करने की कोशिश की थी जो ब्रिटिश हुकूमत से लोहा ले सके पर उनकी दिलचस्पी विभाजन की शक्तियों को घटाने और एक समरस राष्ट्र बनाने में ज्यादा नहीं थी। ऐसे समय जब भारत का जनसाधारण राजनीतिक स्वाधीनता के प्रति उदासीनता था, गांधी ने उनमें एक राष्ट्रीय जागृति पैदा किया।"

राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परम्परा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। इन्हीं बंधनों के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्हें आत्म निर्णय के आधार पर अपने संप्रभु राजनीतिक समुदाय अर्थात् राष्ट्र की स्थापना करने का आधार है। राष्ट्रवाद के आधार पर बना राष्ट्र उस समय तक कल्पनाओं में ही रहता है जब तक उसे एक राष्ट्र राज्य का नाम नहीं दे दिया जाता। कुल मिलाकर यह स्वीकार किया जा सकता है कि राष्ट्रवाद एक मानसिकता है जो किन्हीं विशेष प्रकार के लोगों को एकताबद्ध करके उनके समूह को राष्ट्र बना देती है। ऐसी मानसिकता का कोई प्रेरक तत्व हो सकता है जैसे- धन, समान मूलवंश या नस्ल, समान जाति, समान इतिहास, समान भाषा, समान सभ्यता और संस्कृति आदि। राष्ट्रवाद की भावना कहीं भी अंकुरित हो सकती है। राष्ट्रवाद की भावना के विकास में निम्न तत्वों का समावेश देखा जा सकता है-

1. भौगोलिक एकता अर्थात् सभी नागरिकों को एक ही देश में विकास करना।
2. नस्ल या जाति की एकता।
3. सामान्य परम्पराएं और इतिहास।
4. सांस्कृतिक एकता।
5. राजनैतिक उद्देश्यों की एकता। जैसे-भारत में अंग्रजों के शासन से सभी लोग असंतुष्ट थे और उनसे मुक्ति प्राप्त करने एवं अपने शासन की स्थापना करना चाहते थे।

यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में सामान्य रूप से यह विचार दिया जाता है कि यह एक जैविक एकता, एक खास क्षेत्रफल, एक समान अर्थव्यवस्था, समान भाषा, राष्ट्र के प्रति समान सोच, सांस्कृतिक समानता जैसे तत्वों को समाहित करने वाला है। प्रसिद्ध इतिहासकार **ई.एच.कार.** ने राष्ट्रवाद की विवेचना इस प्रकार की है—

1. एक सर्वमान्य सरकार की व्यवस्था जो वर्तमान या भूत की वास्तविकता हो या भविष्य की आकांक्षी।
2. एक निश्चित क्षेत्रफल तथा इसके सभी व्यक्तिगत सदस्यों के बीच आपसी तालमेल।
3. कम या ज्यादा एक निश्चित सीमा हो।
4. दूसरे राष्ट्रों व गैर राष्ट्रीय समूहों से भिन्न कुछ ऐसे मौलिक तत्व हो, जो एक राष्ट्र को अलग पहचान दें।
5. व्यक्तिगत सदस्यों के हित सामूहिक हो।
6. जनसमूह में राष्ट्र के प्रति भावनात्मक झुकाव हो।

गांधी जी: राष्ट्रवाद के सशक्त प्रतीक

गांधी जी का राष्ट्रवाद भारत की आजादी के लिए संघर्षों में निहित था। उनके हृदय में राष्ट्रवाद का जन्म दक्षिण अफ्रीका में ही हो गया था। ट्रांसवाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर गांधी जी ने अपने अद्भूत राजनीतिक कौशल, दर्शन एवं तकनीक का विकास किया। गांधी जी ने राष्ट्रीय चेतना को व्यापक क्षितिज प्रदान किया। उनके राष्ट्रवादी चिंतन में धर्म, समाज एवं संस्कृति सभी का समावेश था। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और नैतिकता का निर्वाह उनके राष्ट्रवाद के अभिन्न अंग थे। अहिंसा द्वारा हृदय परिवर्तन के सम्बन्ध में उनकी दृढ़ आस्था थी। सत्याग्रह पर उनका अटल विश्वास था, जिसकी उत्पत्ति सत्य के सर्वोच्च आदर्श से हुई है। अतः गांधी जी का राष्ट्रवाद सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक खाइयों को पाटने का सशक्त हथियार है।

भारतीय राष्ट्रवाद आजादी के लिए संघर्ष का परिणाम था। औपनिवेशिक दासता के मकड़जाल से निकलने के लिए अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों ने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित किया। **यादव** के शब्दों में, "गांधी जी ने राष्ट्रवाद को अलग ढंग से प्रस्तुत किया। गांधी जी ने राष्ट्र को प्रजा से जोड़ा। गांधी के राष्ट्रवाद को उनके चिंतन से अलग नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में गांधी ने राष्ट्रवाद पर अलग से अपना कोई विचार प्रस्तुत नहीं किए। इस लिए गांधी जी के विचारों में राष्ट्रवाद को समझने के लिए उनकी विचारधारा और संपूर्ण दर्शन का अध्ययन करना जरूरी है।" **गांधी जी** का मानना है कि, "राष्ट्रवाद एक राजनीतिक विचार है जो आधुनिक विचार है जो आधुनिक विचारों के साथ आधुनिक समाज की स्थापना करता है। यह बहुसंख्यक लोगों की असीम श्रद्धा, विश्वास और राष्ट्र के प्रति भक्ति है। यह राज्य को केवल राजनीतिक संगठन के रूप में प्रदान करता है।"

गांधी जी के राष्ट्रवाद के चिंतन में अपने राष्ट्र को किसी अन्य राष्ट्र को हेय दृष्टि से देखना अनुचित था। उनका मत था कि राष्ट्र, व्यक्ति से बढ़कर है। व्यक्ति की पहचान राष्ट्र से होती है। उनका यह भी मानना था कि कोई अन्य राष्ट्र भी उनके देश के प्रति हेय दृष्टि न रखे। वे राष्ट्र को अपना सबकुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। उनका राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीयतावाद से प्रभावित था। **गांधी जी** के शब्दों में, "जो व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं है वह अंतर्राष्ट्रीयता नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीयता तभी संभव है जब राष्ट्रवाद अस्तित्व में आ जाए अर्थात् जब भिन्न-भिन्न देशों के लोग संगठित हो चुके और वे एक व्यक्ति की तरह काम करने के योग्य बन जाए। राष्ट्रवाद बुरी चीज नहीं है, बुरी है संकुचित वृत्ति, स्वार्थपरता और एकांतिकता जो आधुनिक राष्ट्रों के विनाश के लिए उत्तरदायी है।"

गांधी जी का मानना था कि हिन्दुस्तान में विविध धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ किसी भी धर्म के अनुयायी रह सकते हैं। जो नए लोग आते हैं वे घुलमिल जाते हैं, ऐसा होने पर तभी कोई देश एक राष्ट्र माना जाता है। उसमें उदार प्रवृत्ति होनी चाहिए। दूसरे लोगों की विविधताओं को समावेश करने की शक्ति ही राष्ट्रवाद का प्रमुख गुण है। **गांधी जी** ने कहा था, "मेरा लक्ष्य केवल भारतीयों के बीच भाईचारे की स्थापना नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल भारत की स्वतंत्रता नहीं, यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि आज मेरा लगभग पूरा जीवन और पूरा समय इसी में लगा है। मेरी राष्ट्रभक्ति कोई एकांतिक वस्तु नहीं है। यह सर्वसमावेशी है और मैं उस राष्ट्रभक्ति को नकार दूंगा जो अन्य राष्ट्रिकताओं के दुख और शोषण पर सवार होने का प्रयास करेगी।"

गांधी जी के राष्ट्रवाद में अंतर्राष्ट्रीयवाद की झलक थी। उनका मानना था कि दोनों का सह-अस्तित्व मुमकिन है। इसका कारण है कि वे राज्य और राष्ट्र को एक-दूसरे से पृथक मानते थे। उनके अनुसार राष्ट्र ऐसे व्यक्तियों का अर्थ पूर्ण सम्मिलित स्वरूप है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी अतः शक्तियों से परिचालित होकर एक साझे लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है किन्तु राज्य एक मशीनी व्यवस्था है, जो राष्ट्र पर थोप दी जाती है। गांधी जी की नजर में राष्ट्र रचनात्मक और जीवंतता का रूप है तो राज्य रूढ़ियों और परम्पराओं का आदर्श रूप। उनका विचार है कि अंतर्राष्ट्रीयवाद तभी संभव है जब राष्ट्रवाद को महसूस किया जाए। राष्ट्रवाद को संकीर्णता, स्वार्थपरता और विशिष्टता के रूप में देखना गलत है और आधुनिक राष्ट्रवाद की अवधारणा पर यह कलंक है। आधुनिकता के इस चकाचौंध में प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे को गिराकर आगे बढ़ना चाहता है। भारतीय राष्ट्रवाद इन सबसे अलग और भिन्न मार्ग प्रशस्त करता है। यह अपने आपको इस ढंग से परिपूर्ण करना चाहता है जो संपूर्ण मानवता के पक्ष में खड़ा हो सके। इसके अलावा गांधी जी स्वावलम्बी और स्वाधीन इकाइयों के समर्थक होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आत्म निर्भरता को परम आवश्यक

मानते थे और चाहते थे कि विश्व के राष्ट्र आत्मनिर्भरता की आत्म घातक नीति छोड़कर अंतर्निर्भर रहते हुए विश्व संघ की स्थापना करे। गांधी जी की कल्पना का विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग और मित्रता का विश्व था। उन्होंने अपने देश के लिए स्वराज पर बल दिया लेकिन यह भी अंतर्राष्ट्रीयता के हित में था। उन्होंने कभी भी उन भौगोलिक सीमाओं को महत्व नहीं दिया जो कि राज्य द्वारा निर्मित थी। वे स्थानीय, वर्गीय, जातीय, प्रांतीय और देश भक्ति के भावों से ऊपर थे। उनके राष्ट्रीयता सम्बन्धी विचारों में विश्व प्रेम बंधुत्व और अंतर्राष्ट्रीयता के तत्व देखे जा सकते हैं।

गांधी जी का राष्ट्रवाद समाज के सभी तबकों के साथ बिना किसी भेदभाव के सामूहिक सोच और लक्ष्य की अभिव्यक्ति था। वे जाति या वर्ग के आधार पर पृथक्तावादी दृष्टिकोण के विरुद्ध थे। उन्होंने जातीय ऊंच-नीच के विरुद्ध हमेशा आवाज उठायी और भारत से छुआछूत मिटाने के अथक प्रयास किए। **गांधी जी** के शब्दों में, "मैं सनातनी हिन्दू होने के साथ यह दावा करता हूँ कि मुझे शास्त्रों का काफी ज्ञान है और यह सुझाव भी देने का साहस करता हूँ कि अस्पृश्यता का आज जो व्यवहार किया जाता है उनका हिन्दू शास्त्रों में न तो कोई विधान है और न ही हिन्दू धर्म के अनुकूल है। हिन्दू धर्म का मूल नियम है कि सत्य और अहिंसा के अतिरिक्त सब कुछ झगभंगुर है। इसलिए मेरे विचार में छुआछूत मानवता पर एक कलंक है।"

गांधी जी का राष्ट्रवाद अहिंसात्मक, सजीव और सक्रिय शक्ति उत्पन्न करने वाला था। वे अपने स्वभाव, विचार और कर्म से पूर्णतः राष्ट्रवादी थे। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति साध्य है और राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के लिए हुई है न कि व्यक्ति की उत्पत्ति राज्य के लिए हुई है। गांधी जी राज्य को सामाजिक उत्थान और जनकल्याण का एक साधन मात्र मानते थे। गांधी जी राज्य का सभी क्षेत्रों में विरोध करते थे। **गांधी जी** ने कहा था, "राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधक है, व्यक्ति का नैतिक विकास उसकी आंतरिक इच्छाओं पर निर्भर है लेकिन राज्य का गठन शक्ति पर आधारित होने के कारण बाह्य कार्य को भी प्रभावित कर सकता है।" राज्य को अनैतिक इसलिए कहा कि वह हमें सब कार्य अपनी इच्छा से नहीं वरन् दण्ड के भय और कानून की शक्ति से करने के लिए बाध्य करता है। गांधी जी मूलतः राज्य विरोधी होते हुए भी यह स्वीकार करते हैं कि राज्य का उन्मूलन तत्काल संभव नहीं है। वे वस्तुतः व्यवहारिक आदर्शवादी थे। उनका मानना था कि वर्तमान परिवेश में राज्य का उन्मूलन संभव नहीं है। लेकिन राज्य के कार्यक्षेत्र को न्यूनतम किया जा सकता है जिसमें सत्ता का विकेंद्रकरण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

गांधी जी का राष्ट्रवाद औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति से प्रेरित था तथापि वह पश्चिम की राष्ट्रवाद की अवधारणा से कई मायने में भिन्न था। वह अपने उद्देश्य प्राप्त हेतु किसी भी प्रकार के हिंसक और आक्रमक तरीकों के खिलाफ था। गांधी जी ऐसे राष्ट्रवाद को स्वीकार नहीं करते जिसकी बुनियाद हिंसा पर आधारित हो। वे इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु अहिंसा के सिद्धान्तों के उपयोग के पक्षधर थे क्योंकि उनका मानना था कि प्रेम या आत्मा की ताकत के सामने हथियारों की ताकत निरीह और निष्प्रभावी हैं। वे यह भी मानते थे कि हिंसा न केवल हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है वरन् यह संवाद के रास्ते को भी समाप्त करती है।

गांधी जी के राष्ट्रवाद में राजनीति के आध्यात्मिकरण का सिद्धान्त परिलक्षित होता है। **गांधी जी** का कहना था कि, "मेरी दृष्टि में धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं धर्म के बिना राजनीति मौत का जाल है जो आत्मा की हत्या कर देता है।" इसी कारण उन्होंने नास्तिकवाद की नीति पर आधारित सभी समकालीन दर्शनों की निंदा की है। परन्तु इस दिशा में गांधी जी के आशय को सूक्ष्म तरीके से समझना चाहिए। उनका मानना था कि राजनीति गुटबंदी नहीं है इसका सत्य और न्याय से जोड़ जरूरी है। धर्म एक रचनात्मक पथ है जिस पर लोग अपने विश्वासों और प्रयोगों के आधार पर दैवी पथ का अनुकरण कर सकते हैं। इसी आधार पर सर्वोदयी समाज संभव है। सर्वोदयी समाज लोकमत पर आधारित होता है जो राष्ट्र की अंतर्निहित शक्ति को अभिव्यक्त करती है और राजनीतिक शक्ति के स्थान पर लोकशक्ति का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा।

गांधी जी ने शक्ति आधारित राज्य की जगह एक आदर्श राज्य का स्वरूप प्रस्तुत किया उसको उन्होंने 'राम राज्य' शब्द से सम्बोधित किया है। **गांधी जी** ने उसको स्पष्ट करते हुए कहा कि "धार्मिक दृष्टि से आदर्श राज्य या राम राज्य का अर्थ है पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य। राजनीतिक दृष्टि से यह पूर्ण प्रजातंत्र है, जिसमें गरीबी और अमीरी, रंग और मतान्तर के आधार पर स्थापित असमानताओं की सर्वथा अंत हो जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होगी और प्रत्येक व्यक्ति को अपने तरीके से उपासना, स्वतंत्र लेखन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। **गांधी जी** के अनुसार, "मैं तो ऐसे भारत निर्माण के लिए कार्यरत रहूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह अनुभव करें कि यह उसका अपना देश है जिसके निर्माण में उसकी प्रभावशाली आवाज है।"

सत्य और अहिंसा गांधी जी के मिशन के मूल में थे और यही उनके राष्ट्रवाद के आधार भी थे। भारत उनकी व्यवहार भूमि थी और इस बात पर विश्वास करते थे कि अगर इंसानियत को बने रहना है और सौहार्द के साथ जीना है तो राष्ट्रवाद की जिस परिकल्पना में वे पले-बढ़े उसे अनवरत विस्तृत होते जाना है और अंततः विश्वबंधुत्व में परिणत हो जाना है।

गांधी जी समझते थे कि ब्रिटिश हुकूमत के तहत भारत के एक राजनीतिक इकाई बनने से पहले देश में एक होने की भावना थी वह हमारी सांस्कृतिक विरासत की देन थी। गांधी जी की शिखिसयत जल्दी ही भारत की सांस्कृतिक विरासत

की एक प्रतीक बन गई। गांधी जी का राष्ट्रवाद भारत की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित था, जिसकी गहरी जड़े भारत के मानव संसाधन और इसकी ऊर्जा में थीं। गांधी जी उन नेताओं में थे जिन्होंने सबसे पहले यह पहचाना और इस बात पर बल दिया कि भारत अपने गांवों में रहता है। ऐसा करके उन्होंने मुट्ठी भर शिक्षित लोगों और करोड़ों अशिक्षितों के बीच विभाजक रेखा मिटा दी। इसने देश की संपूर्णता में एकत्व का बोध दिया जो कि स्वस्थ राष्ट्रवाद का आधार था।

निष्कर्ष

गांधी जी द्वारा वर्णित राष्ट्रवादी विचारधारा मानवतावाद के साथ अभीष्ट रूप से जुड़ा है। उन्होंने साम्यवादी और साम्प्रदायिक राष्ट्रवाद को कभी स्वीकार नहीं किया। वह लोक मानवतावाद के पक्षधर थे। चूंकि भारतीय राष्ट्रवाद औपनिवेशिक शासन का विरोध और उसके विरुद्ध संघर्ष से बहुत कुछ प्रभावित है। इसलिए गांधी ने राष्ट्रवाद की इस अनुभूति को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। व्यापक और विशाल जनमानस को लाभबंद करने के लिए उन्होंने अहिंसक आंदोलनों को चलाया तथा राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखने के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों को देश की जनता के सम्मुख रखा। गांधी जी ने भारत की विविधतापूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक ताने-बाने के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण दिया। व्यक्ति एवं समाज के नव-अस्मिता निर्धारण को प्रस्तुत कर गांधी जी का निश्चय ही राष्ट्रवाद के असीमित क्षितिज को व्यावहारिकता से संयोजित करने का संकल्प है। विशाल जनमानस को एक मंच पर लाने के लिए अहिंसक आंदोलन को न केवल चलाया बल्कि जिओ और जीने दो के सिद्धान्त को भी आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को कायम रखने के लिए अनेक रचनात्मक कार्यक्रम को लोगों के सम्मुख रखा। वे अपने राष्ट्रवाद के द्वारा न सिर्फ भारत की स्वतंत्रता चाहते थे बल्कि एकता और अखण्डता अक्षुण्ण रखना चाहते थे। अतः गांधी जी राष्ट्रवादी होने के साथ-साथ अंतराष्ट्रीयवादी भी हैं जो "वसुधैव कुटुम्बकम्" की सशक्त अवधारणा को आधार बनाते हैं। उनके विचार में दूसरों को क्षति पहुँचाकर राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकता।

संदर्भ सूची

1. दुबे, अभय कुमार, "समाज विज्ञान विश्वकोश" खण्ड 5, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016
2. जौहरी, जे.सी. "गांधीवादी विचारधारा", एसबीपीडी पब्लिकेशन्स, आगरा, 2017
3. कोन, हैंस, "नेशनलिज्म इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस" शिकागो, 1976.
4. मिश्र, अनिल दत्त, "गांधी एक अध्ययन," पियर्सन, नई दिल्ली, 2012
5. यादव, आर. एस. "गांधीयन परस्पेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनलिज्म" जर्नल ऑफ गांधीयन स्टडीज, वोल्यूम 3, न. 3, 2005.
6. संपूर्ण गांधी वाङ्मय. खण्ड-58, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2005.
7. यादव, आर. एस. एवं मिश्र श्वेता, "राष्ट्रवाद" द्वारा उद्धृत मनोज सिन्हा (संपा.), "गांधी अध्ययन," ओरियंट ब्लैकस्वॉन, नई दिल्ली, 2012.
8. गांधी जी, "यंग इंडिया (साप्ताहिक अंग्रेजी पत्र), अहमदाबाद, 16.4.31
9. चंदेल, धर्मवीर, "गांधी चिंतन के विभिन्न पक्ष", राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2012.
10. देसाई, नारायण "मेरे गांधी" प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2020.

